

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

A. ACCOUNTANCY.

LEER VAN DE INRICHTING

Moderne kwiteringsmethoden.

Wintersteyn, M. C. — In Nederland is het gebruik, bij ontvangst van gelden de afdrager een ondertekende kwitantie te verschaffen. In het buitenland is dit geenszins een vast gebruik. In Engeland moet men zelf een „pay in slip” invullen; aan het eind van het kwartaal ontvangt men dan een rekeningafschrift. Dagafschriften worden niet verstrekt. Ook in België en enkele andere landen ontvangt men slechts, als men er om vraagt, een reçu. Is het mogelijk de wijze van kwitering in Nederland te vereenvoudigen?

In het buitenland heeft men machines geconstrueerd, waarmee afdrukken kunnen worden gemaakt, welke of de naam van de instelling voluit, of alleen de initialen plus datum, volgnummer en bedrag weergeven. Deze afdrukken kunnen dan op twee verschillende formulieren, alsmede op een doorlopende strook in de machine geplaatst worden, waardoor men een kwitantie en een boekingsstuk verkrijgt. De kassier ondertekent de kwitantie niet, maar plaatst er een stempel op. Hierdoor bereikt men een grote werkbesparing en een grotere efficiëntie bij de controle.

Twee vragen rijzen echter:

- a. Hoe staat de cliënt juridisch tegenover een kwijting met stempelafdruk. Kan men bij eventueel geschil hiermee een proces voeren?
- b. Hoe staat de cliënt uit een oogpunt van controle tegenover deze vereenvoudiging? Tot slot een beschrijving van de bedoelde machines welke worden geleverd door de Burroughs en door de National.

A III 3 *Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie No. 12, December 1949.*

De functies van de balans.

Prause, F. J. — Het artikel geeft een overzicht van de diverse soorten balansen.

De *bedrijfs*balans: is de balans welke dient als middel tot bedrijfsbeheer. De *officiële* balans is de balans welke gepubliceerd wordt. De *fiscale* balans is opgemaakt conform de fiscaal-wettelijke voorschriften. De *prijsvormings*balans heeft ten doel inzicht te geven in de rentabiliteit van het in het bedrijf werkzame vermogen en het gemaakte winstpercentage. De *liquiditeits*balans dient om een diepgaand inzicht te geven in de liquiditeit van de onderneming. De *liquidatie*balans beoogt de waarde weer te geven van een onderneming in geval van liquidatie. De *overname*balans wordt gebruikt bij het overdoen van een lopend bedrijf. De *reorganisatie*balans geeft de toestand aan welke zal ontstaan als de reorganisatie heeft plaats gevonden.

A III 3 *Het Moderne Bedrijfsleven Januari 1950.*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE.

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN.

Personeel-statistieken.

Wolff, Drs. P. de — Hiertoe rekent men als regel een groep van interne bedrijfsstatistieken, waarbij de eenheid van telling wordt gevormd door de mens in zijn hoedanigheid van lid van het personeel van de onderneming. In de eerste plaats vallen hieronder de statistische overzichten van de omvang van het personeel en de mutaties daarin als gevolg van aanname en ontslag. Verder rekent men er toe de statistieken van verzuim, ziekte, ongevallen, individuele prestaties, loonstatistieken e.d. Er wordt op gewezen, dat opstelling van personeelstatistieken slechts in grotere ondernemingen zin heeft.

Daarna worden een aantal statistieken, nl. de statistieken van de omvang van het personeel en zijn mutaties en de ziekte- en ongevallenstatistieken, nader besproken.

B a III 2 *Maandblad voor Bedrijfsadministratie October en December 1949.*

Enkele aspecten van de „Moderne Bedrijfsadministratie” en hun belang voor de gemeente-administratie.

Dijk, J. F. van — De overheid mag van de contribuabelen geen grotere offers eisen dan strikt nodig is. De *omvang* van de taak is afhankelijk van politieke inzichten, de vervulling dient op de minst kostbare wijze te geschieden.

Veelal blijft thans de administratie het antwoord schuldig op vragen die bij het beheer van de gemeente of haar bedrijven rijzen. Het is aan de administratieve functionarissen dit terrein door hun werk terug te winnen door aan de gerechtvaardigde eisen van de bestuursfunctionarissen tegemoet te komen. De administratie kan een veel actievere taak vervullen dan tot dusverre. Hieraan is een groot personeelprobleem verbonden. Economisch - en speciaal bedrijfseconomisch-denken eist een bijzondere opleiding, die door de studie voor specifiek gemeentelijke vakexamens niet gewaarborgd wordt.

Een soepel overheidsapparaat en een „efficiency-minded” ambtenarencorps is een maatschappelijk belang van de eerste orde.

B a III 3

Gemeentefinanciën, November 1949.

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJSVORMING.

Belastingverlichting en nieuwe ondernemingen.

Leeuwen, Mr. H. F. van — Het wetsontwerp „Belastingherziening 1949” draagt niets bij tot verbetering van het industriële klimaat voor nieuwe ondernemingen. Men kan aannemen, dat in totaal aan belastingen over het vermogen 5 % van het kapitaal verloren is gegaan voordat het bedrijf loopt (2½ % registratie recht; algemene kosten van beheer; ondernemingsbelasting à ½ % van het kapitaal per jaar). Andere oprichtings- en eerste verlieskosten en aanloopverliezen eisen ook nog een flink percentage van het risicodragend kapitaal. Gevolg: de aandeelhouders hebben gedurende 5 jaren te rekenen met rentederving welke op minstens 15 % in totaal is te stellen. Onder deze ongunstige omstandigheden moet de nieuwe onderneming, voor fiscale doeleinden een systeem van afschrijving kiezen, waaraan het bedrijf ook in de toekomst is gebonden.

In het licht van bovenstaande heeft auteur een lijstje opgesteld van de minimum-verlangens op fiscaal gebied van jonge ondernemingen:

1. keuze van afschrijvingssysteem: vrij, zonder voor de toekomst bindende schema's;
2. compensatie van aanvankelijke verliezen met later te maken winsten gedurende onbeperkte termijn toe te staan;
3. een primaire kapitaalsbeloning dient als bedrijfslast, vrij van vennootschapsbelasting te kunnen worden aangemerkt;
4. opheffing der ondernemingsbelasting op het vermogen;
5. de beloning van het toezicht op de leiding namens aandeelhouders dient vrij te zijn van vennootschapsbelasting en commissarissenbelasting;
6. uitstel van betaling van registratierecht, totdat zulks uit de winst mogelijk wordt.

B a III 2e

Economisch-Statistische Berichten No. 1705, 11 Januari 1950.

De conjunctuurschommeling als risicofactor.

Velden, Drs. J. van der — De schommeling van de omzetten door de conjunctuur heen heeft tweërlei karakter:

1. De omzet in *hoeveelheden* fluctueert; in depressieve tijden ontstaat daardoor „leegloop” in het bedrijf.
2. De *prijzen*, waarvoor de producten verkocht worden, fluctueren.

Het risico van conjuncturele prijsdaling van de omzetten, kan slechts bereikt worden door neerdrukken van het kostenniveau. Calculatorisch is dit risico moeilijk op te vangen. Met het risico van de kwantitatieve omzet-fluctuatie kan bij de calculatie wel rekening worden gehouden. Aangenomen kan worden, dat de productieomvang evenredig met de omzet in de conjunctuur zal mee fluctueren. Dit houdt in, dat de amplitude van de conjunctuurschommeling invloed heeft op de kostprijs; de capaciteitskosten moeten immers gedekt worden door de gehele conjunctuurcyclus heen. Er dient nu gezocht te worden naar de *normale kostprijs* van een product. Dit zijn normatieve kosten onder normale omstandigheden.

Onder „normale omstandigheden” worden dan verstaan de gemiddelde omstandigheden gedurende de conjunctuurschommelingen. Met het bovenstaande toont auteur zich een voorstander van de zienswijze, die de capaciteitskosten beschouwt als een uitvloeisel van een voor een gehele conjunctuurcyclus geplande bedrijfs-capaciteit. Dit

impliceert het als onvermijdelijk aanvaarden van enerzijds een topproductie en anderzijds een onderbezetting in de depressie. In deze gedachtengang is het taakstellend gemiddelde van de productie van de gehele cyclus de ene maatstaf voor de bepaling van de kostprijs; de andere is het totaal der capaciteitskosten, waarmee de hoogste productie in de cyclus tot stand gebracht kan worden gebracht.

Hierdoor ontstaat een *normatief* tarief van de capaciteitskosten, dat in de hoogconjunctuur een overdekking op de capaciteitskosten oplevert, die gereserveerd wordt om daaruit de verliezen door onderdekking in de depressie te bestrijden.

Teneinde het betoog nader te illustreren wordt een opstelling gegeven en uitgewerkt van een gefingeerde conjunctuurcyclus over een periode van tien jaar, waarin een geleidelijk stijgende trend aanwezig is.

B a IV 2c

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, September 1949.

Effect of Inflation on Capital and Profits: The Record of Nine Steel Companies.

Jones, Ralph Coughenour — Een groot aantal theoretische beschouwingen is heden ten dage gewijd aan de invloed van inflatie op balanswaardering en inkomensbepaling. Vaak wordt vastgesteld dat het gedeclareerde inkomen het verteerbaar inkomen overtreft, dat vermogen wordt ingeteerd via uitkering aan consumenten (via te lage prijzen) en aan aandeelhouders (via te hoge dividenden).

In hoeverre zich deze verschijnselen in feite voordoen en van welke orde van grootte de gesignaleerde gevaren zijn in bepaalde bedrijfstakken is niet bekend. Auteur heeft daarom gecombineerde balansen en verlies- en winstrekening voor 9 staalbedrijven opgesteld over de jaren 1941 t/m 1947 en deze cijfers gecorrigeerd voor de koopkrachtdaling van de dollar. Op deze wijze slaagt hij erin de invloed te kwantificeren van de inflatie op de economische positie der onderzochte bedrijven.

B a IV 2e

The Journal of Accountancy, Jan. 1949

Waardering van voorraden en reserve voor prijsrisico.

A d e m a, J. — Auteur heeft hierbij het oog op dat deel van de voorraden dat noodzakelijk wordt geacht om een regelmatige voortgang van het gehele bedrijf te waarborgen („normale voorraad”). Instandhouding van het vermogen op vervangingswaardebasis noopt, om bij iedere verrekensherziening (de prijs, waartegen de normale voorraad op de balans is opgenomen) het verschil tussen deze laatste en het niveau van de vervangingsprijzen apart op de balans op te voeren. Bij conjuncturele prijsstijging leidt dit tot de vorming van een *risicoreserve*, dienende ter nivellering van de in een conjunctuurperiode optredende prijschommelingen. Volgens auteur is dan ook de juiste naam voor deze rekening „Reserve voor Prijsrisico's.”

Deze reserve wordt, naast risicoreserve, bovendien meer uitgesproken een correctie op het nominale vermogen zodra het prijsniveau zich alleen maar in stijgende lijn beweegt. Deze herwaardering krijgt reële betekenis voor de instandhouding van het kapitaal doordat zij steunt op de bedrijfseconomische politiek om steeds de veranderingen in de resultatenrekening te brengen.

De reserve verliest het karakter van risicoreserve eerst op het moment dat men vaststelt, dat de prijzen niet zullen terugzakken tot het peil van het basisjaar. Op dat ogenblik is het gewenst een nieuw basisjaar te kiezen en de reserve voor prijsrisico's geheel of gedeeltelijk te corrigeren. Het zal echter gewenst zijn een gedeelte van de reserve te laten bestaan — weer als echte risicoreserve — om de min of meer regelmatig voorkomende schommelingen van de normale conjunctuur op te vangen. Hoe groot dit gedeelte moet zijn, hangt o.a. af van de ligging van het tijdstip van reconstructie in de conjunctuurcyclus.

Werd in het voorgaande over magazijnvoorraden gesproken, de balans bevat nog een tweede rekening, die ogenschijnlijk een voorraadkarakter heeft, n.l. het onderhanden werk. Komt ook deze rekening in aanmerking voor herwaardering op vervangingswaardebasis?

Men kan de betreffende rekening beschouwen als een fabricagerekening, die in de plaats staat van de verlies- en winstrekening. Dit gezichtspunt toont aan, dat een herwaardering van het onderhanden werk op vervangingswaardebasis geen reële betekenis heeft als kapitaalcorrectie. De boeking Onderhanden Werk aan Reserve is in wezen een boeking Verlies en Winst aan Reserve in tegenstelling tot een herwaardering bij magazijnvoorraden, waarvan geboekt wordt Voorraden aan Reserve.

Een uitzondering hier moet alleen worden gemaakt in zoverre een systeem van budgettering wordt toegepast met interne verrekening van prestaties. Alsdan ontkomt men niet aan de herwaardering, daar anders de bedrijfscontrole vertroebeld wordt. De

reserves, die ontstaan hebben het karakter van risicoreserves; het systeem van interne verrekening tegen standaardprijzen schept hier dus een extra veiligheid ten koste van de resultatenrekening.

B a IV 5

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, September 1949.

Het vastrechttarief bij electriciteitsbedrijven van plattelandsgemeenten.

E. v. A. — Bij velen van deze bedrijven is de afzet, speciaal in de particuliere sector, aanzienlijk toegenomen. Aan de andere kant valt een belangrijke stijging van de vaste bedrijfskosten waar te nemen. Deze beide factoren zijn oorzaak dat tariefherziening nodig is.

Ondanks de vergrote omzet zijn de toegestane verhogingen van de KWh-prijs dikwijls onvoldoende om de kostenstijging op te vangen. Aangezien echter de prijzen per KWh reeds vrij hoog zijn is verdere opvoering onwenselijk. Gevolg: bij verdere tariefwijziging dient allereerst het vastrechttarief in aanmerking te worden genomen.

Het vastrechttarief moet aan de volgende eisen voldoen: een belangrijk deel van de vaste kosten moet door het totaal van de vastrechtbedragen worden gedekt; het door de individuele verbruiker te betalen aandeel dient zoveel mogelijk in verband te staan met de door hem veroorzaakte kosten; het tarief moet de afzet bevorderen; het moet administratief eenvoudig zijn. De meest voorkomende vormen zijn die met als berekeningsbasis voor het vastrechtbedrag:

a. het vloeroppervlak, b. de huurwaarde van het perceel, c. het aantal lichtpunten, d. het stroomverleden.

Na bespreking hiervan concludeert auteur dat het onmogelijk is aan de hand van genoemde grondslagen het door de individuele verbruiker in de avonduren af te nemen aantal KWh te bepalen. Dit doet schrijver grijpen naar het werkelijk verbruik als basis voor het vastrechtbedrag (indeling in verbruiksklassen met bijbehorende eenheidstarieven). Een aanvaardbaar tariefsysteem kan hierdoor worden verkregen.

B a IV 9

Financieel Overheidsbeheer, Dec. 1949.

V. LEER VAN DE FINANCIERING.

Financiële en monetaire research

Goedhart, Prof. Dr C. — Financiële en monetaire research (de eerste houdt zich bezig met de geldvoorziening uit het gezichtspunt der geldbehoevende- en bij de geldvoorziening bemiddelende huishoudingen; de tweede houdt zich bezig met de geldvoorziening uit het gezichtspunt van de geldscheppende- en geldvernietigende organen der volkshuishouding waarbij tevens de onderlinge verwisseling der betaalmiddelen van verschillende nationale volkshuishoudingen aan de orde komt) is van belang a. voor de wetenschap, b. voor de overheid en de centrale bank en d. voor het bedrijfsleven.

De betekenis van elk der genoemde onderdelen wordt nader uitgewerkt. Hierbij merkt schrijver met betrekking tot het bedrijfsleven op dat de genoemde research speciaal voor de volgende onderdelen van het bedrijfsbeleid van betekenis is:

1. de financiering van het bedrijf; in het bijzonder het onderzoek naar de ontwikkeling van de kapitaalmarkt.
2. de marktanalyse in ruime zin; de marktanalyse zal steeds mede een monetair-financiële onderzoek moeten behelzen (signaleren van inflatoire- en deflatoire tendenties op de markt; onderzoek naar de deviezenrechtelijke en fiscale voorschriften in de buitenlandse afzetgebieden, benevens een onderzoek naar de kracht en de stabiliteit van de betrokken valuta).

B a V 1

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Januari 1950.

De wettelijke regeling der Belgische credietcontrole.

Groeneveld, Prof. Dr G. W. — Tot 1934 was het bankwezen in België gekenmerkt door de concentratietendenz in het gemengde banktype. Krachtens wetsbesluit van Juli 1935 is het type der „gemengde banken” formeel verboden. In feite heeft de scheiding tussen het (lange) financierscrediet en het specifieke (korte) bankcrediet zich aldus voltrokken, dat nieuwe banken werden opgericht, waaraan de moederinstelling het korte bankcrediet overdroeg, terwijl zij zich zelf beperkte tot de functie van een „holding”-maatschappij.

Controle vindt plaats door de Bankcommissie. Deze treedt slechts indirect op. Het directe contact wordt onderhouden door Bankrevisoren. Zij leveren aan de commissie

het materiaal dat deze in staat stelt het bankwezen te observeren en zondig daarin in te grijpen.

De revisoren worden gehonoreerd door de banken en door hen vrij gekozen uit een beperkt aantal kandidaten. Velen oefenen bovendien nog het beroep van accountant uit.

Er zijn drie groepen banken, die de volgende kas-, liquiditeits- en solvabiliteitspercentages aan moeten houden:

	Kas	Dekkings %	Solv. %
Regionale- of gespecialiseerde banken	6	50	10
Banken met gemiddelde circulatie	5	60	7
Banken met grote circulatie	4	65	5

(kas % = verhouding liquide middelen en op korte termijn opeisbare verplichtingen; solvabiliteits % = verhouding eigen middelen tot opeisbare passiva;

dekking % = verhouding van op korte termijn opeisbare passiva tot schatkistpapier).

Naast controle op deze verhoudingen oefent de Bankcommissie ook controle uit op de emissies.

B a V 3

Economie, Nov./Dec. 1949.

De Zelffinanciering en de Oriëntering der Economie in België.

Plouvier, Prof. Dr W. — Het is wenselijk dat de ruimste fractie van de in het eigen bedrijf benodigde middelen wordt verkregen door eigen kapitaal. De bronnen in België, welke de beleggingen in aandelen moeten voeden, blijken echter onvoldoende te zijn, terwijl de herinvestering van bedrijfswinsten („ploughback”) slechts beperkte mogelijkheden biedt. Volgens auteur stoten wij hier op de grootste tekortkomingen van de Belgische kapitaalmarkt.

In dit verband wordt de zelffinanciering besproken welke zich, zo de gereserveerde winsten der N.V.'s in België worden vergeleken met de verwezenlijkte netto-winsten, aanzienlijk heeft ontwikkeld sedert de oorlog (nl. in 1946 werd 61 % van de netto-winsten gereserveerd; in 1947 55 %; in 1948 46 %).

Voorts blijkt dat van de totale investeringen in de jaren 1946 en 1947 resp. 30 % en 41 % door zelffinanciering tot stand kwam. Ook hieruit blijkt dat de zelffinanciering niet moet onderdoen voor de kapitaalmarkt als bron van investeringskapitalen.

Echter, het als „zelffinanciering” aangemerkte bedrag is samengesteld uit: afschrijvingen; eigen middelen van particulieren aangewend in bouwwerken; gereserveerde winsten. Volgens auteur kunnen nu alleen gereserveerde winsten als „zelffinanciering” worden aangemerkt. Dit maakt 34 % uit van het totale als „zelffinanciering” aangemerkte bedrag. Hierdoor blijkt het absoluut belang van de zelffinanciering niet zeer aanzienlijk te zijn, alhoewel relatief gesproken, bedoelde practijk ongetwijfeld is toenomen t.o.v. de vooroorlogse periode.

Het gevolg is dat de bedrijven in hoofdzaak aangewezen blijven op de kapitaalmarkt, waar de mogelijkheid tot openbare uitgiften wegens de huidige terughoudendheid van het belegend publiek beperkt is. Dit laatste moet als een ernstige tekortkoming van de Belgische kapitaalmarkt worden aangemerkt.

In een vervolg zal auteur de bezwaren van zelffinanciering nader bespreken.

B a V 3a

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, Jan. 1950.

Enige aspecten van de financiering der sociale verzekering.

Veldkamp, Dr G. M. — Nadat in het voorgaande (M.A.B. Nov. 1949 blz. 327) de economische betekenis van fondsvorming en omslag belicht werd, is thans het daarmede onlosmakelijk verbonden sociale aspect aan de orde. Met betrekking hiertoe bereikt schrijver de conclusie dat op grond van sociale overwegingen de keuze tussen fondsvorming en omslag ten gunste van het laatste moet uitvallen. Met name is een stelsel van fondsvorming niet in staat de doelstelling der sociale verzekering op het stuk der langlopende uitkeringen te realiseren, terwijl het probleem van de oudere jaarklassen slechts door een omslagstelsel oplosbaar is. Aan een zekerheid boven de in de wet belichaamde zekerheid bestaat geen behoefte.

In verband met de studie van het *juridisch* aspect van het probleem wordt vastgesteld dat de sociale verzekering in overeenstemming met haar doelstelling publiekrechtelijk geregeld behoort te zijn. Ook uit deze hoofde wordt een omslagstelsel het meest aangewezen geacht.

B a V 5d

Sociaal Maandblad, December 1949